

JINOYAT OLAMIDAGI JARGONLARNI O'RGANISH

Almardanova Jamila Safar qizi
TerDPI O'zbek tili va adabiyoti
2-kurs magistranti
almardanovajamila@gmail.com

Annotatsiya: Jargonlar jinoyat olamida keng qo'llaniladi. Ayniqsa, mahbuslar nutqidagi jargonlar juda rang-barangdir. Bunday so'zlar tilimizda doimo ishlatiladi va ularni o'rganish muhim va kerakli sanaladi.

Kalit so'zlar: *Jargon, qamoqxona, mahbus.*

Abstract: Jargons are widely used in the criminal world. In particular, the slang used in the speech of prisoners is very colorful. Such words are always used in our language and it is important and necessary to learn them.

Key words: Jargon, prison, prisoner.

Аннотация: В криминальном мире широко используются жаргоны. В частности, очень красочен сленг, используемый в речи заключенных. Такие слова всегда используются в нашем языке и их важно и нужно выучить.

Ключевые слова: Жаргонизм, тюрьма, заключенный

Bugungi tilshunosligimizda so'zlashuv nutqiga xoslangan ayrim birliklar kishilar o'rtasidagi aloqa-almashinuvi jarayonida faol qo'llanmoqda. Xuddi shunday birliklar qatoriga jargonlarni ham kiritishimiz lozim va bunday birliklarni o'rganish zamonaviy tilshunosligimiz tadqiq etishi zarur bo'lgan muammolardan biridir. Jargon (fr. jargon-safsata) ishlatilish doirasi cheklangan bo'lib, biror ijtimoiy guruhning o'ziga xos muloqotida uchraydigan so'z va atamalarni ifodalaydigan tushuncha. Xususan, Sh. Shoabdurahmonov va M. Asqarova (1980) va boshqalar jargonni "sinfiy ayirmalikni ko'rsatib beradigan yuqori tabaqa vakillari uchun tushunarli bo'lgan so'z va iboralar. Jargon o'zbek tilining o'z so'zlaridan, ba'zan boshqa (arab va tojik) tillardan olinib ko'zlangan so'zlardir" deb ta'rif berganlar.

Dialektlar, terminlar va boshqa ko'plab jarangli iboralar tilshunoslar va tarjimonlar uchun tanish tushunchalardir. Aslida jargonlar ham xuddi shunday tilimizda ko'p uchraydigan leksik birliklar sanaladi. Biroq, ularni chuqur o'rganish va maxsus jargonlar lug'atini tuzish o'zbek tilshunosligida hali o'rganilmagan. Jargonlar umummilliy til doirasida ham faol ishlatilmoqda. Xususan, bu haqida professor Sh. Maxmaraimovanning "Hozirgi o'zbek tili (leksikologiya)" nomli darsligida ta'kidlaganidek: "Garchi jargonlarga muvaqqat, o'tkinchi tabiat xos bo'lsa-da, ulardan

ayrimlari davr o'tib umummilliy so'lashuvda muqim o'rin topishi mumkin: shpargalka, brat, nishtyak, tanka g'isht va b.q".

Ayniqsa, jinoyat olami jargonlari juda qiziqarli va rang-barangdir. Aynan, mahbuslar nutqidagi jargonlarni chuqur o'rganish huquqni muhofaza qilish xodimlari uchun kasbiy foyda keltiradi. Jargonni tushunadigan nazoratchilar mahbuslar oldida alohida hurmatga ega bo'ladi. Shuning uchun Sobiq ittifoq davrida tegishli xodimlarga faqat xizmat mobaynida foydalanish uchun maxsus "fenya" lug'atlari bosmadan chiqarilib, undagi so'zlar ma'lum davr oralig'ida yangilanib turgan. Jinoyat olamidagi jargonlarni o'rganish nafaqat qiziqarli shu bilan bir qatorda soha mutaxasislari uchun juda foydalidir. Biror jinoyatchi yoki mahbus nutqida ishlatayotgan jargon so'zlarni bilish ularning ishini osonlashtiradi. Ba'zi tillarda aynan jinoyat olamiga doir va mahbuslar nutqidagi jargonlar bo'yicha lug'atlar tuzilgan.

Qamoqxona – hayot ichidagi kichik hayot hisoblanadi. Ogohlantiruvchi elektroqo'ng'iroq big'illab tovush bergach, temir darvoza va panjaralar sharaq-shuruq ochilib, sizni yangi hayotga o'tkazadi va ortingizdan mahkam yopiladi. Endi siz mutlaqo boshqa olamdasi. Endi erkingiz boshqalar qo'lida. Qachon, qancha va qanday harakat qilishingizni endi boshqalar hal qiladi.

Mahbus- arab. – qamalgan, qamoqqa olingan;

Zindonga solingan, qamoqqa olingan, ozodlikdan maxrum etilgan kishi.

Mahbuslar qamoqxonada boshqalar tushunmaydigan tildan foydalanishadi. Bunday so'zlar mahbuslar jargonidir.

Dumaloq qilib o'ralgan ko'rpa-to'shakni quchoqlab ko'targan holda, soqchilar hamrohligida torgina yo'lak bo'ylab sekin odim otib borasiz. Oyoqlar istar-istamas yerga bosiladi. Mabodo tergovda yoki izolyatorida qiynoqqa solishgan bo'lsa, hamon simillab turgan og'riqlar ham bu paytdagi xavotir hislari oldida o'tmaslashib, sezilmay qoladi. Sizni kutayotgan noma'lumlikdan uvushgan yuragingiz dunyoga sig'mas darajada siqiladi. Nega bu yerga keldim, nega aynan men shu ahvolga tushib qoldim, qayerda xato qildim, degan xayoldan miyangiz karaxt bo'lib, atrofga ma'nosiz alanglaysiz. "Biror teshik bo'lsa-yu, imkon topib, qochib ketsam, qanotim bo'lsa-yu, uchib ketsam", degan befoyda fikrlar xayolingizga keladi.

Biroq soqchining “to‘xta, devorga o‘g‘irilib tur, yuramiz”, degan qisqa, ammo qat’iy buyruqlarini eshitmay qolmaslik uchun qulog‘ingiz ding bo‘ladi. Soqchi sizni kameraga turtib kirgizgach, eshikni yopib chiqib ketadi. Endi ko‘zingizga shu soqchi ham qadrdon ko‘rinib qoladi. “Bo‘sh joyni egallab, joylashib ol” degancha sizni noma’lum dunyo bilan yolg‘iz qoldirib ketayotganidan o‘kinch his qilasisz.

Eng ayanchlisi, qamoqxonada tilingiz ham erkin emas – kimga, nimani va qanday gapirishni boshqalar belgilagan qoidalarga moslashtirasiz.

Bunday paytda eng yaxshisi, shunchaki salom, deya qadam boshlash kerak. “Salom, mujiklar”, “patsanlar” yoki “bratva” deyish ham yaramaydi. Chunki bu kamerada (jargonda “xaza” yoki “xata”) kimlar o‘tirganini hali bilmaysiz. Agar blatnoylar o‘tirgan bo‘lsa, ularni “mujik” deya haqorat qilib, obro‘cini pastga urgan bo‘lasiz. Shuning uchun avvalo bu qanday xata deb so‘rashadi odatda. Sizga nomunosib “petux” yoki “objenniy”lar xatasi bo‘lsa, ular darrov aytishga majbur. Bunday holda darrov nozirni chaqirib, boshqa kameraga o‘tkazishlarini so‘rashadi.

Agar mahbusni boshqa kamera yoki zonaga o‘tkazishsa, uning “xatadosh”lari bilan xayrlashuv so‘zlari ham jargonda boshqacharoq yangraydi. Zonada hech qachon “do svidaniya” (xayr) deyilmaydi, balki “прощай” alvido, deyiladi. Birinchidan, qamoq o‘g‘rilar uchun “uy” deyilsa-da, “volya”da – ozodlikda yurgan ma’qul. Mazkur xayrlashuv go‘yoki “yana shu yerda uchrashguncha xayr”, deya yomon niyat sifatida salbiy qabul qilinadi. Shuningdek, “svidaniye” – bu xotin yoki qarindoshlar bilan uchrashuvni anglatuvchi "muqaddas" so‘z. Demakki, begona erkakning “do svidaniya” deyishi g‘alati eshitiladi.

Yana bir versiyaga ko‘ra, “do svidaniya” so‘zida go‘yo “sviditel” (guvoh) so‘zi ham mavjud. O‘g‘rilar ponyatkasida boshqalarning jinoyatiga qarshi guvoh bo‘lish noma’qul ish hisoblanadi.

Qolaversa, zonada krujka emas, "xapok"da suv ichasiz, derazaga emas – "reshka"ga (panjaraga) qaraysiz, yerga emas, "pyatak"ka, stol emas, "obshak" qo‘yasiz.

Shu bilan birga, zonada volyadagi kabi ortiqcha mulozamat va xushmuomalalik yaxshi qabul qilinmaydi. Bunday odam shu tariqa o‘zini mahbuslardan yuqori

tutayotgandek yoki oliftalik qilib, o‘zining kimligini ko‘rsatgisi kelayotgan odamdek taassurot qoldiradi.

Ehtimol “qamoqxonada ham ozodlikdagi kabi sidirg‘a gaplashsa nima qilarkin, nega bu yerda odamlar boshqacha tilda gaplashar ekan?” degan savol ham tug‘ilishi mumkin.

Avvalo, ko‘pchilik gaplashadigan tildan tashqarida gaplashish nafaqat jinoyat olamida, balki ijtimoiy hayotning boshqa qatlamlarida ham ishlatiladi. Masalan, turli kasb egalari – shifokorlar, neftchilar va axborot texnologiyalari xodimlari boshqalar tushunmaydigan atama va tushunchalar bilan gaplashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shoabdurahmonov.Sh., Asqarova.M. va boshqalar. Hozirgi o‘zbek aadabiy tili. - T.:O‘qituvchi, 1980.
2. Mirtojiyev.M. M. O‘zbek tili leksikologiyasi va leksikografiyasi. O‘quv qo‘llanma.- T.:O‘zMU,2000.
3. <https://uz.m.wiktionary.org/wiki/mahbus>.
4. platina.uz.
5. B.To‘ychiboyev. O‘zbek tilining taraqqiyot bosqichlari. – T.:”O‘qituvchi”, 1996.
6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2 jild. – T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. 2020.
7. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
8. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
9. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – С. 168-170.
10. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.